

УДК 373.2

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТЫБАЕВА АЙГУЛЬ ШИЛДЕБАЙКЫЗЫ

кандидат педагогических наук, доцент, РГП «Детский сад «Қарлығаш» МЦ УДП РК,
Астана, Казахстан

ХУСАИНОВА ДИЛЬНАРА БУЛАТОВНА

РГП «Детский сад «Қарлығаш» МЦ УДП РК, Астана, Казахстан

Аннотация: В данной статье анализируются преимущества и недостатки активной цифровизации в образовании. За последние годы цифровые технологии вошли во все сферы жизни, в том числе в сферу дошкольного образования. Использование цифровых инструментов способно значительно обогатить учебный процесс, сделать его более наглядным, интерактивным и увлекательным для детей. Однако следует помнить, что дошкольное детство – это период активного физического, эмоционального и социального развития ребенка, и чрезмерное применение цифровых средств может нарушить естественное течение этого процесса. Кроме этого, в статье рассматривается интегрированный подход и анализируются исследования, направленные на внедрение цифровых технологий в систему воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, дошкольное образование, интегрированный подход, медиаграмотность.

В современном обществе цифровые технологии прочно вошли во все сферы жизни, включая образование. Цифровизация стала неотъемлемой частью повседневности: компьютеры, планшеты, смартфоны, интерактивные панели и другие электронные устройства активно используются как взрослыми, так и детьми. Уже с раннего возраста ребенок сталкивается с виртуальной средой, осваивает простейшие интерфейсы, получают информацию и развлечения через цифровые ресурсы. Это неизбежно отражается на системе дошкольного образования, ее содержании, формах, методах и приемах работы.

Для педагогов и родителей цифровая среда открывает широкие возможности – от использования интерактивных обучающих программ до организации дистанционного общения и совместной творческой деятельности. Современные технологии могут способствовать развитию познавательного интереса, формированию элементарных представлений о мире, развитию речи, внимания и памяти. Однако при всех своих преимуществах цифровая среда несет и серьезные риски, особенно для детей дошкольного возраста, которые находятся на этапе активного развития [1].

Избыточное или неконтролируемое использование цифровых устройств может негативно сказаться на здоровье и психоэмоциональном состоянии ребенка, затормозить развитие коммуникационных навыков, снизить уровень физической активности и живого общения. Дополнительную опасность представляют риски, связанные с доступом к нежелательному контенту и формированию зависимости от экранного времени [2].

В связи с этим перед педагогами и родителями стоит задача – формирование у детей культуры безопасного и осознанного использования цифровых технологий. Необходимо создание условий, при которых цифровые средства станут не источником угроз, а эффективным инструментом для развития, обучения и воспитания дошкольников.

Анализ теоретических источников показывает, что интенсивное развитие цифровых технологий породило научный интерес педагогов и психологов к проблеме их использования в учебно-образовательном процессе. Так, У.С. Джагинезова посвятила свое исследование развитию медиаграмотности будущих воспитателей. Она рассматривала международные и отечественные подходы к использованию цифровых ресурсов в детских садах и

проанализировала наиболее эффективные практики. У.С. Джагинезова подчёркивает важность включения медиаграмотности как части профессиональной компетенции педагога. Ее исследование подтверждает, что подготовка педагогов это ключевой элемент в решении данной проблемы, и необходимо разрабатывать программы, приемы и методики использования цифровых технологий для воспитания и обучения дошкольников [3].

Социологические исследования чешского ученого Р. Voumová и ее коллег выявили, что педагоги считают цифровые инструменты полезными для развития речи детей. При этом подчеркивается условие, что данные инструменты должны быть правильно подобранными, так как имеется риск потери активности устной речи при их переизбытке. Данное исследование демонстрирует, что в практике важен баланс: цифровые инструменты должны использоваться параллельно с живым общением воспитателя с детьми, а не замещать одно другим. Кроме этого важно грамотно определить критерии отбора образовательных цифровых технологий [4].

Parantonis Stajcic и M. Nilsson определили такие критерии выбора цифровых инструментов, как соответствие возрасту, интерес ребёнка, поддержка любознательности, соблюдение баланса, а также особое внимание к физической активности. Критерии, выявленные данными учеными полезны для определения методических принципов, выбора технологий и их адаптации с учетом развития ребенка [5].

Исследование M.G. Rovnikh также подкрепляет вышеизложенные слова, по поводу поиска баланса и интеграции цифровизации и традиционных методов обучения. Оно показывает, что воспитатели, используя в работе с детьми интегрированный подход, могут сохранить и развить качества, которые рискуют быть утрачены при полагании исключительно на цифровые средства. Например: внимание, усидчивость, инициативность и творческую игру и т.д. [6].

Российский эксперимент, основанный на введении в программу обучения будущих воспитателей таких модулей как: интерактивные дидактические игры, основы программирования, медиаграмотность и другое показал, что уровень цифровой грамотности будущих педагогов значительно повысился и выросла их заинтересованность к применению информационно-коммуникативных технологий в профессиональной деятельности. То есть, вводить цифровые технологии необходимо не только в процесс обучения детей, а также в процесс подготовки будущих воспитателей для большей эффективности их использования [7].

И.И. Комарова проводила исследование сильных и слабых сторон педагогов во владении цифровыми инструментами. Ее результаты показали, что многие педагоги умеют пользоваться базовыми цифровыми средствами, но испытывают дефицит в навыках создания цифрового контента, критической оценке цифровых ресурсов и использовании интерактивных методик. Вышеизложенное доказывает необходимость введения в программу обучения будущих педагогов дисциплин, направленных на формирование цифровой грамотности [8].

Исследования российского ученого А.С. Богдановой выявили факт, что педагоги, обладающие IT компетенциями, не всегда используют их в работе. Основные причины, мешающие системному использованию цифровых инструментов, по ее мнению, недостаточная техническая оснащенность, нехватка времени, нехватка методической поддержки, опасение по поводу нанесения вреда здоровью детей [9].

Резюмируя вышеизложенное можно выделить следующие ключевые моменты:

1. Подготовка педагогов. Без компетентных воспитателей цифровые технологии не используются, либо используются не эффективно. Практически во всех проанализированных исследованиях присутствует упоминание о необходимости подготовки педагогов и их цифровой грамотности.

2. Баланс. Многими исследованиями подчеркивается важность интеграции цифровых технологий в традиционные методы обучения. Также предлагается соблюдать рекомендации по временным ограничениям во взаимодействии с цифровыми инструментами, то есть наряду с использованием информационных технологий не забывать о важности физической

активности, живого общения и практической деятельности с различными предметами окружающей действительности.

3. Ресурсы. То есть методическая поддержка и технические средства. Сами по себе они не решают задачи, но важно чтобы были качественные цифровые ресурсы, методики, поддержка руководства, соответствующие возрасту программы.

4. Безопасность. Во всех, вышеупомянутых исследованиях, поднимался вопрос безопасности и здоровья детей, взаимодействующих с технологиями.

На основании проведенного анализа можно выделить ряд рекомендаций:

1. Разработка нормативно-методической базы, стандартов и руководств по цифровому воспитанию дошкольников, включая нормы экранного времени, критерии отбора цифрового контента, требования к безопасности и возрастному соответствию. Включение медиаграмотности в программы подготовки педагогов, как на уровне вузов, так и повышения квалификации.

2. Обеспечение детских садов современной техникой, соответствующей потребностям дошкольников и устойчивым доступом к интернету и цифровым ресурсам.

3. Повышение цифровой компетентности педагогов, регулярные курсы, обмен опытом, семинары, наставничество. Практические программы, направленные на интеграцию цифровых игр, мультимедиа, интерактивных методов, создание собственного контента. Развитие критического мышления относительно цифровых ресурсов: умение оценивать, фильтровать, адаптировать.

4. Интегрированность и гармоничное комбинирование цифрового и традиционного обучения. Использование проектных и игровых форм обучения, где цифровой инструмент служит средством, а не основой.

5. Продолжение эмпирических исследований по влиянию цифровых средств на развитие ребенка, особенно с учётом культурного, социального и экономического контекста. Оценка долгосрочных последствий, сбор данных о практиках, которые работают и масштабирование успешного опыта.

Таким образом, цифровизация дошкольного образования – неотъемлемая часть современного образовательного процесса, отражающая глобальные тенденции развития общества. При грамотном и осознанном подходе цифровые технологии могут стать мощным инструментом для расширения возможностей педагогов, повышения мотивации детей и индивидуализации обучения. Они позволяют создавать интерактивную и увлекательную образовательную среду, развивать творческие способности и познавательную активность дошкольников.

Однако важно помнить, что цифровые средства не должны подменять живое общение, игру, исследовательскую деятельность и эмоциональный контакт ребёнка со взрослым и окружающим миром. Только гармоничное сочетание традиционных и инновационных методов воспитания обеспечивает полноценное развитие личности ребенка в дошкольном возрасте.

Ключевым условием успешной цифровизации дошкольного образования является профессиональная подготовка педагогов, их умение использовать технологии осознанно, целесообразно и безопасно. Не менее важна методическая поддержка специалистов, разработка качественного контента, ориентированного на возрастные особенности детей, а также активное участие родителей в формировании культуры цифровой грамотности.

В заключении необходимо добавить, что цифровая трансформация дошкольного образования должна быть направлена не на замену традиционных педагогических ценностей, а на их обогащение. Только при этом условии цифровая среда станет ресурсом развития, а не фактором риска для подрастающего поколения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Михеева А.А. Родительский контроль в цифровой среде: возможности и ограничения. //Открытое информационное пространство как условие распространения достижений научно-технического прогресса. 2023. С.78-81.
2. Вызовы и перспективы в цифровой жизни казахстанских детей. – Пресс-релиз ЮНИСЕФ / Министерство просвещения Республики Казахстан «Kazakhstan Kids Online», декабрь 2023.
3. Djanegizova, U.S. Formation of Media Literacy of Future Preschool Teachers: Ways of Effective Use of Digital Resources. *Eurasian Science Review*. DOI: 10.63034/esr-520
4. Boumová, P., Navigerová, J. M., & Stránská, J. Digital Tools in Education: Preschool Teacher's Perspectives on Language Development in Kindergarten. *Pedagogical Perspective*, 2024. DOI: 10.29329/pedper – 2024.
5. Papantonis Stajcic, M., & Nilsson, P. Teachers' Considerations for a Digitalised Learning Context of Preschool Science. *Research in Science Education*, Vol. 54, 2024, pp. 499-521. DOI: 10.1007/s11165-023-10150-5.
6. Rovnikh M. G. Theoretical Bases for the Development of Digital Competence of Teachers in Preschool Educational Organizations, 2023.
7. Кириллов И. Л., Соловьёва Д. А. Психологическая безопасность детей дошкольного возраста при работе с компьютером и интернет-средой. //Вестник практической психологии образования, 17(1), 2020. 80-84 с.
8. Комарова И.И. Дошкольный возраст и риски цифровой трансформации. // Современное дошкольное образование, №2(110), 2022.
9. Богданова А.С. Организация процесса формирования цифровой компетентности педагога в системе дошкольного образования. //Вестник науки, №12(57), 2022. Том 3, 175-182 с.